

IQTISODIY FAOLLIKNI BAHOLASHDA ILG‘OR YONDASHUVLAR HAMDA O‘ZBEKISTONDA BIZNES FAOLLIGI INDEKSINI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Jumayev Olimjon Sadulloyevich¹, To‘ymatov Muzaffarjon Yoqubjon o‘g‘li²

¹O‘zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi huzuridagi Raqobat siyosati va iste‘molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi direktori.
DSc.

²O‘zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi huzuridagi Raqobat siyosati va iste‘molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi bosh ilmiy xodimi hamda Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminster universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17929192>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisdagi iqtisodiy faollikni tezkor baholashda qo‘llaniladigan ilg‘or yondashuvlar hamda mamlakatimizda Biznes faolligi indeksini (BFI) joriy etishning metodologik va konseptual asoslari yoritiladi. Jahon amaliyotida keng qo‘llanilayotgan Purchasing Managers’ Index (PMI), IFO va Tankan kabi indekslar tahlili asosida BFI metodologiyasi ishlab chiqildi. BFI rasmiy statistik ma‘lumotlar kech shakllanishi sharoitida tezkor va real vaqtga yaqin axborotdan foydalanish orqali iqtisodiy jarayonlarda yuzaga keladigan dastlabki o‘zgarishlarni aniqlash imkonini yaratadi [1]. Tadqiqotda ishlab chiqarish, yangi buyurtmalar, xodimlar soni, mahsulot zaxiralari va narxlar dinamikasi kabi indikatorlar asosida quyidagi indekslar shakllantiriladi hamda umumiy BFI yig‘ma ko‘rsatkichi hisoblanadi. BFI natijalari O‘zbekistonda iqtisodiy muhitni muntazam monitoring qilish va iqtisodiy siyosat bo‘yicha qarorlar qabul qilish jarayonida BFI dan foydalanishning amaliy ahamiyatini asoslab beradi.*

***Kalit so‘zlar:** Biznes faolligi indeksi (BFI), PMI metodologiyasi, taklif, talab, bandlik, inflyatsiya.*

Jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan keskin o‘zgarishlar, ishlab chiqarish zanjirlarining murakkablashuvi va biznes muhitining tezkor dinamikasi iqtisodiy faollikni baholashda real vaqt ma‘lumotlaridan foydalanish zaruratini kuchaytirmoqda [2]. Rasmiy statistik ko‘rsatkichlar o‘z tabiatiga ko‘ra kechikma bilan shakllanadi, bu esa iqtisodiy sikllarning o‘z vaqtida baholanmasligiga va qaror qabul qilish jarayonida ma‘lum noaniqliklarning yuzaga kelishiga olib keladi. Shu sababli, bugungi kunda tadbirkorlar va xalqaro tashkilotlar oldida tadbirkorlik muhiti, ularning kayfiyatini hamda iqtisodiy o‘zgarishlarni baholash va prognoz qilishda aniq ma‘lumotlar manbayiga ega bo‘lish muammosi saqlanib qolmoqda [3].

Jahon amaliyotida biznes faolligini baholash uchun bir qator indekslar qo‘llaniladi, jumladan, AQShning Purchasing Manager’s Index (PMI), Germaniyaning IFO Instituti indeksi va Yaponiyaning Tankan indeksi [4]. Ushbu indekslar metodologiyasi o‘rganilganda, O‘zbekiston uchun biznes faolligini baholashda Purchasing Manager’s Index (PMI) metodologiyasi mos kelishi aniqlandi [5]. Ushbu indeksning O‘zbekiston iqtisodiyotiga moslashtirilgan shakli sifatida Biznes faolligi indeksi (BFI) metodologiyasi ishlab chiqildi. BFI

tadbirkorlar faoliyatining joriy tendensiyalarni tezkor aniqlash, iqtisodiy faollik darajasini baholash va qisqa muddatli prognozlar ishlab chiqish uchun samarali vosita hisoblanadi.

BFI sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida faoliyat yurituvchi yirik korxonalar o'rtasida o'tkaziladigan so'rovnoma asosida shakllantiriladi. So'rovnomaning tadbirkorlik subyekti rahbari yoki iqtisodiy jarayonlar bo'yicha mas'ul vakil to'ldiradi. Respondentlar tarkibi iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini qamrab olishi sababli indeks real sektor holatini kompleks aks ettiradi [6]. Dastlabki bosqichda 300 ta yirik korxonaga jalb qilindi, kelgusida esa respondentlar soni bosqichma-bosqich kengaytiriladi. Bunday yondashuv indeksning barqarorligi, takrorlanishi va ishonchliligini oshiradi.

BFI yig'ma indeksini hisoblashda har bir komponentning og'irligi AQShning Institute for Supply Management (ISM) tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro PMI metodologiyasiga muvofiq teng taqsimlandi. Shu asosda quyidagi parametrlar indeksning 20 foizdan iborat ulushini tashkil qiladi:

- yangi buyurtmalar soni – **20 foizni**;
- mahsulot/xizmat ishlab chiqarish – **20 foizni**;
- xodimlar soni – **20 foizni**;
- mahsulot zaxiralari – **20 foizni**;
- narxlardagi o'zgarish – **20 foizni** tashkil etadi.

Biznes faolligi indeksi quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$BFI = \text{Yangi buyurtmalar} * 0,2 + \text{ishlab chiqarish} * 0,2 + \text{xodimlar soni} * 0,2 + \text{mahsulot zaxiralari} * 0,2 + \text{narxlar} * 0,2$$

Tadqiqot so'rovnomasi Raqobat qo'mitasining Fair Tech yagona aborot tizimi orqali respublikadagi ishlab chiqarish va xizmatlar sohasidagi 400 dan ortiq yirik korxonalar respondent sifatida ishtirok etdi. Respondentlar tarkibi respublikadagi eng yirik soliq to'lovchi korxonalar, tovar, moliya va raqamli bozorlarda ustun mavqega ega deb e'tirof etilgan xo'jalik yurituvchi subyektlar, shuningdek tabiiy monopoliya subyektlari orasidan tanlanma asosida shakllantirildi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, 2025-yil 3-chorakda BFI yig'ma ko'rsatkichi 2-chorakga nisbatan 5,7 foizga oshib, 56,4 bandni tashkil etdi. Shuningdek, 2025-yil 4-choragi uchun BFIning prognoz ko'rsatkichlari 55,6 band bo'lishi kutildi. Xalqaro tan olingan PMIga ko'ra, BFI ko'rsatkichi 50 banddan yuqori bo'lsa, bu iqtisodiyotda barqaror o'sish va faollikning ortib borayotganini bildiradi [7].

BFIning hududlar kesimidagi tahliliga ko'ra, eng yaxshi natija Namangan (62) va Xorazm (60) viloyatlarida kuzatilgan bo'lsa, Navoiy (49), Surxondaryo (52,9) va Toshkent (53) viloyatlarida indeks natijasi nisbatan past ko'rsatkichlarga teng bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Institute for Supply Management (ISM). ISM Manufacturing PMI® Methodology and Survey Principles. Arizona, USA, 2023.
2. OECD. Business Tendency and Consumer Opinion Surveys: Methodological Guide. Paris: OECD Publishing, 2022.
3. European Commission. Business and Consumer Surveys: User Guide. Brussels, 2021.
4. IFO Institute. IFO Business Climate Index – Methodology and Data Sources. Munich, Germany, 2023.

5. Bank of Japan. Tankan (Short-Term Economic Survey) Methodology and Interpretation Guide. Tokyo, 2022.
6. UNIDO. Industrial Statistics and Business Perception Indicators: Measurement Approaches and Applications. Vienna, 2021.
7. Raqobat qo‘mitasi huzuridagi Raqobat siyosati va iste‘molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi. Biznes Faolligi Indeksi (BFI) Metodologiyasi va Choraklik Hisobot. Toshkent, 2025.